

ресурсами: теория, практика, перспективы: сб. науч. тр. – Новосибирск. – 2015. – С. 20-34.

9. Кара Л.Н. Оценка конкурентоспособности специалистов на основе комплексной системы показателей / Л.Н. Кара // Проблемы теории и практики управления. – 2011. – №7. – С. 36-44.

10. Строителева Т.Г. Управление персоналом и управление человеческими ресурсами: различие и единство / Т.Г. Строителева // Институциональные и инфраструктурные аспекты развития различных экономических систем: сб. ст. – 2016. – С. 147-150.

11. Бразевич С.С. Специфика современной модели управления людьми в организации - модели «управления человеческими ресурсами» / С.С. Бразевич // Научная мысль. – 2015. – № 3 (17). – С. 33-35.

УДК 37.018:321.728

DOI

СТРУКТУРНОЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДНР

БОДРЯГА В. В.

начальник отдела образования Ленинского района г. Донецка, ДНР

В статье обоснована необходимость перехода от четырех- к трехуровневой модели управления системой образования ДНР. Предложены базовые аспекты реформирования такой системы. Исследованы элементы системы оценки ее функционирования.

Ключевые слова: образовательная система, реформирование, система, модель управления, аспекты, образовательный процесс

STRUCTURAL REFORM OF THE EDUCATIONAL SYSTEM OF THE DPR

BODRYAGA V. V.

head of the education department of the Lenin district of Donetsk, DPR

The article justifies the need to move from a four- to three-tier model of management of the DNR education system. The basic aspects of reforming such a system have been proposed. Elements of the system for assessing its functioning have been investigated.

Keywords: education system, reform, system, governance model, aspects, educational process.

Постановка проблемы. Одной из основных проблем в управлении системой образования, является излишняя сложность ее структуры. Это связано с отсутствием прозрачного и простого механизма оценки образовательной деятельности, направленной на соответствие стратегии развития страны.

Анализ последних исследований и публикаций. На сегодняшний день, наиболее эффективным инструментом достижения определенных стратегических целей образовательной системы, является реализация проектов. Вопросами внедрения проектного подхода в управление образовательной средой, занимались многие отечественные и зарубежные исследователи. Решению этой проблемы посвящены работы В.А. Рача, А.Ю. Борзенко-Мирошниченко, О.П. Коляды, О.Б. Данченко и ряда других ученых [1, 2, 3]. Причем в системе образования, на данном этапе ее развития, наметился переход от управления отдельными образовательными проектами к управлению портфелями проектов общеобразовательных учебных заведений [4]. Причем портфель образовательных проектов формируется с позиций соответствия стратегии развития образовательной системы [5] или конкретного территориального образовательного пространства. Однако подобные исследования до сих пор не приобрели системный характер.

Масштабное внедрение проектно-ориентированного подхода требует проведения некоторых структурных преобразований в системе образования. При этом эти преобразования (реформы) в большей степени касаются разработки новых моделей деятельности (управление, структура и т.д.). Такие реформы не требуют существенных финансовых затрат. Необходимо отметить, что любой процесс реформирования необходимо реализовывать постепенно в направлении улучшения. При этом преобразования должны основываться на концептуальной модели, сущность которой раскрывается через совокупность базовых принципов. На сегодняшний день, к сожалению, для системы муниципального образования такие модели отсутствуют. Переход любой системы на новые принципы работы, в первую очередь отражается на критериях и системе оценки ее деятельности. Муниципальное образование, как система, не является исключением из этого правила. Таким образом, целью данной статьи, является разработка концептуальной модели управления системой муниципального образования, как основы реформирования и формирования совокупности базовых принципов управления системой муниципального образования в ДНР.

Изложение основного материала исследования. Существующая, в настоящее время, модель управления системой муниципального образования включает четыре уровня: государственный (Министерство

образования и науки), региональный, муниципальный и непосредственно уровень общеобразовательных учебных заведений.

При этом все управленческие действия осуществляет единственный государственный орган – Министерство образования и науки ДНР. При таком подходе, на государственном уровне невозможно решить все проблемы, возникающие на муниципальном уровне и непосредственно, на уровне МОУ.

К основным проблемам регионального уровня следует отнести нерациональное использование кадров высшей квалификации, пересечение профилей обучения и т.д. (рисунок 1).

Рис. 1. Существующая модель управления системой образования

На государственном уровне такими взаимодействующими элементами являются:

- стратегия развития государства;
- государственная стратегия развития образования;
- система управления образованием;
- система оценки образования.

Управление на этом уровне должно осуществляться исходя из стратегии развития ДНР, неотъемлемой составляющей которой является государственная стратегия развития образования. Кроме того, этот уровень включает систему оценки образования, которая сегодня нуждается в серьезных изменениях. Для осуществления эффективной координации деятельности общеобразовательных учебных заведений, из

существующей четырехуровневой модели управления системой образования, целесообразно исключить региональный уровень управления, во многом осуществляющий дублирующие функции. В такой модели основной задачей муниципального уровня управления является минимизация указанных на рисунке 1 проблем.

В графическом виде, это соответствует значительному уменьшению зоны пересечения функций. Этот уровень должен занять место между государственным и уровнем МОУ. Графически такую модель можно представить, как трехуровневую модель управления системой образования в ДНР (рисунок 2).

Рис. 2. Трехуровневая модель управления системой образования

- СРГ – стратегия развития государства;*
- НСР ВО – государственная стратегия развития образования;*
- СУО – система управления образованием;*
- СОО – система оценки образования;*
- СМОП – структура муниципального образовательного пространства;*
- МДС – муниципальная демографическая ситуация;*
- МСР – муниципальная стратегия развития;*
- МКОП – муниципальный кадровый образовательный потенциал;*
- МД – методическая деятельность МОУ;*
- СР – стратегия развития МОУ;*
- МХД – материально-хозяйственная деятельность МОУ;*
- КР – кадровые ресурсы МОУ ВНЗ*

Для такой системы *целью* является подготовка информации для принятия управленческих решений. *Продуктом* – достоверная информация для принятия управленческих решений. При этом результатом должно стать совершенствование деятельности системы образования по показателям результативности, эффективности, качества.

Управление на каждом уровне следует реализовывать по соответствующим системным моделям. Эти модели целесообразно представить в виде набора взаимосвязанных элементов [4].

При этом принятие любых управленческих решений должно базироваться на данных системы оценивания [5]. Поэтому система управления образованием, тесно связана с процессом оценки деятельности отдельных общеобразовательных учебных заведений и образовательной системы в целом.

Оценка деятельности муниципальных образовательных учебных заведений предполагает сбор необходимой информации и ее обработку, а также сравнение, выделение наилучших результатов, анализ причин и возможностей их получения. Только на такой всеобъемлющей оценке должны базироваться управленческие решения, принимаемые и внедряемые во всей системе образовательной системе ДНР.

Следовательно, начинать реформирование управления системой образования ДНР следует с системы оценки ее деятельности, создание и внедрение которой решит проблему непрозрачности этого процесса.

Для муниципального уровня следует выделить систему, которая включает следующие элементы:

- структура муниципального образовательного пространства;
- муниципальная демографическая ситуация;
- муниципальная стратегия развития;
- муниципальный кадровый образовательный потенциал;

Целесообразность сочетания именно этих элементов в систему доказано в работах многих ученых и практиков.

Системную модель деятельности образовательных заведений (уровень МОУ) можно определить как совокупность функциональных элементов.

Разработанная, в настоящем исследовании, трехуровневая модель управления системой образования, дает возможность предложить базовые аспекты реформирования управления системой образования ДНР.

Первым аспектом реформирования является создание социально-образовательных систем муниципального уровня. Муниципальная социально-образовательная система должна учитывать потребности

населения и требования развития конкретной территории. Такая система характеризуется интегрированным образовательным потенциалом, который формируется благодаря потенциалам общеобразовательных учебных заведений (кадрового, научно-методического, материально-технического), входящих в состав муниципалитета. При этом главной составляющей регионального образовательного потенциала является кадровый ресурс (преподавательский состав).

Государственные органы управления образованием должны поддерживать развитие задействованного образовательного потенциала на уровне муниципальных образовательных систем, а не отдельных общеобразовательных учебных заведений, которые, в совокупности, и составляют определенный территориальный потенциал.

Вторым аспектом реформирования является изменение процедуры лицензирования профильного обучения. Суть изменений сводится к лицензированию направлений профильного обучения в рамках региональной социально образовательной системы, а не отдельных МОУ. Для этого целесообразно ввести следующую последовательность действий:

- 1) определение образовательных потребностей населения территории конкретного муниципалитета;
- 2) определение муниципального образовательного потенциала;
- 3) определение совокупности дисциплин профильного обучения, по которым должна вести подготовку муниципальная социально-образовательная система;
- 4) распределение и закрепление направления профильного обучения за муниципальными общеобразовательными учебными заведениями;
- 5) подготовка необходимой лицензионной документации.

Реализация образовательного процесса должна предусматривать возможность региональной мобильности путем использования потенциала региона как совокупных потенциальных возможностей всех общеобразовательных учебных заведений отдельного муниципалитета. Обеспечение качества подготовки учащихся должно осуществляться благодаря интеграции муниципальных общеобразовательных учебных заведений и (при необходимости) мобильности учащихся в рамках муниципальной образовательной системы.

Третьим аспектом реформирования является введение единой основы для оценки деятельности муниципальной социально-образовательной системы.

Четвертым аспектом реформирования является переход в управлении от парадигмы «контроля» к парадигме «мониторинга и модераторства».

Процесс мониторинга должен стать основным инструментом взаимодействия МОУ, муниципальной образовательной-социальной системы и государства (Министерства образования и науки).

Отдельного решения требует вопрос социальной доступности образования. Существующие кризисные явления в экономике и демографическая ситуация в ДНР, привели к существенному сокращению численности потенциальных учащихся и снижению доступности высококачественного образования, гарантированной Конституцией для населения. Вопросы социальной доступности образования и его финансирование должно частично решаться на муниципальном уровне, и требует соответствующих изменений на уровне государства.

Следует отметить, что муниципальная социально-образовательная система соответствует отдельной территории. То есть, если муниципальная социально-образовательная система соответствует классической территориальной единице, то приведенные принципы действуют для любых муниципалитетов. Однако в пределах крупных, густонаселенных территорий, рациональным может стать создание нескольких социально-образовательных систем по районному или любому другому признаку.

Выводы. Таким образом, по результатам исследований, проведенных в настоящей статье, можно утверждать следующее:

Для эффективного управления системой образования ДНР, обоснована необходимость перехода от четырех- к трехуровневой модели управления, путем выделения и законодательного утверждения муниципального уровня управления образованием и упразднения регионального уровня.

При этом должны быть определены и научно обоснованы базовые принципы реформирования управления системой муниципального образования в ДНР.

Дальнейшие исследования в этом направлении, должны быть ориентированы на разработку прозрачного и простого механизма оценки и управления деятельностью социально-образовательных систем на методическом и инструментальном уровнях.

Список использованных источников

1. Рач, В.А. Методологічний підхід щодо визначення вектора руху системи / В.А.Рач, Т.В. Маматова // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини: зб. наук. пр. – К.: КНУТД, 2003. – Вип. 13. – С. 403-406.

2. Борзенко-Мірошніченко, А.Ю. Причини появи проектно-орієнтованого підходу до розвитку регіональної освіти / А.Ю. Борзенко-Мірошніченко /: тези доповідей IV міжнародної конференції Управління проектами: стан та перспективи.– Миколаїв: НУК, 2008. – С. 19-20.

3. Борзенко-Мірошніченко, А.Ю. Управління регіональною освітою у відповідності до парадигми публічного адміністрування: проектно-орієнтований погляд / А.Ю. Борзенко- Мірошніченко // Управління проектами та розвиток виробництва: зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2008. – № 3(27). – С. 87-92.

4. Данченко, О.Б. Особливості організаційних проектів вищих навчальних закладів / О.Б. Данченко, Т.П. Жівотова, О.В. Зубченко // Управління проектами: стан та перспективи: матеріали III міжнар. наук.-практ. конф.: конф. – Миколаїв, 2007.– С.87- 91.

5. Коляда, О.П. Стратегічна діяльність і стратегічні портфелі проектів вищого навчального закладу в умовах соціально-демографічної кризи / О.П. Коляда // Управління проектами та розвиток виробництва: зб.наук.праць. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2008. – № 4(28). – С. 67-72.

6. Википедия – свободная энциклопедия. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://uk.wikipedia.org/wiki/Реформа>.

7. Литвак, Б.Г. Разработка управленческого решения: учебник / Б.Г. Литвак.– М.: Дело, 2002. – 392 с.